

“УСТОЙЧИВОЕ НА ОСНОВЕ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ”

Янгиева Исмигул Илхомовна

Ташкентский Государственный Университет Транспорта

Факультет Автомобильного Транспорта

Студент Iii Курса

Аннотация: В жизни человека существует множество экологических, социальных и экономических факторов. проблемы сейчас значительно растут. Особенно окружающая среда, потребности в природных ресурсах, населении и потреблении растут. Это рост производства, отходов, т. е. свалок, и качества жизни. приводит к снижению. Это научный вопрос для мирового сообщества исследование приводит к выработке мер.

Ключевые слова: устойчивое развитие, зеленая экономика, экологический подход, зеленый рост, социальная стабильность, человеческое развитие, чистые технологии.

Вступление; В жизни человека существует множество экологических, социальных и экономических проблем. В результате роста населения и потребления недостаточно внимания уделяется охране окружающей среды. Не будет преувеличением сказать, что это, в свою очередь, вызывает ускорение производства, увеличение количества отходов, увеличение новых свалок и снижение качества жизни.

Координация экономической, социальной и экологической составляющих, которые считаются основными средствами достижения устойчивого развития при обеспечении стратегии социально-экономического развития Узбекистана до 2030 года, является весьма сложной задачей. Экономическая и социальная составляющие взяли на себя новые задачи перед нашим обществом, такие как достижение справедливости и оказание адресной помощи бедным слоям

населения. Необходимость правильной оценки значения внешнего воздействия экономической и экологической составляющих на окружающую среду приводит к формированию новых идей и подходов. Социальная и экологическая составляющие устойчивого экономического развития, в свою очередь, направлены на повышение актуальности решений таких проблем, как обеспечение равенства внутри и между поколениями.

«Стратегия перехода Республики Узбекистан к «зеленой» экономике на 2019-2030 годы», утвержденная Президентом Республики Узбекистан 4 октября 2019 года, является одной из важных программ и мероприятий по обеспечению устойчивого развития в наша страна, основанная на «зеленой экономике», является одной из них. Одной из важных задач перехода к «зеленой экономике» является повышение энергоэффективности экономики и рациональное использование природных ресурсов. В период до 2030 г. в ходе реализации стратегии ожидается, что относительные выбросы парниковых газов на единицу валового внутреннего продукта снизятся на 10% от уровня 2010 года, а население и отрасли экономики будут использовать до 100% современного, дешевого и надежного электроснабжения. Будет расширено производство и использование экологически чистых моторных топлив и автомобилей, развит электротранспорт.

Основная часть: Постепенно представления о необходимости сохранения природных ресурсов в целях рекреации и научных исследований в обществе привели к формированию научных концепций, основанных на экологической ответственности перед будущим поколением. Реализация этих идей должна решаться путем обеспечения устойчивого развития. Устойчивое развитие означает развитие, основанное на удовлетворении потребностей населения без ущерба для способности удовлетворять потребности будущих поколений.

Для достижения этих целей ООН в 70-х и 80-х годах создала концепцию устойчивого развития. На ее основе будет развиваться «зеленая экономика», которая должна заменить модель экспорта сырья.

Зеленая экономика – это экономика, которая не затрагивает природные ресурсы. Концепция зеленой экономики способствует сохранению ресурсов и снижению негативного воздействия на природу. Рост качества жизни человека существует «вместе» с ростом природного капитала. Это называется «зеленый рост». Экономический подход к устойчивому развитию направлен на обеспечение социальной стабильности и культурного разнообразия в глобальном масштабе. Экологический подход необходим для обеспечения нормального функционирования любых экологических систем.

Социальная структура устойчивого развития ориентирована на человека и направлена на обеспечение стабильности социальных и культурных систем. Важным аспектом социальной стабильности является справедливое и разумное распределение благ. Согласно концепции развития человека, человек рассматривается не объектом развития, а его субъектом. Концепция устойчивого развития предполагает, что человеческий выбор должен в полной мере участвовать в процессе принятия основных идей и решений, их реализации и контроля.

Обеспечение устойчивого развития является основной целью «зеленой экономики» наряду с повышением уровня жизни населения в ограниченной природной среде и стимулированием комплексной экологизации производства. Важно, что достижение стабильности во многом зависит от экологизации экономики. Целью концепции «зеленой экономики» является обеспечение устойчивого экономического роста и повышение активности инвестиций, повышение качества охраны окружающей среды и социальной интеграции. Для достижения этой цели необходимо будет направить

государственные и частные инвестиции на экологические и социальные факторы устойчивого развития в больших масштабах.

При развитии «зеленой экономики» по вышеуказанным направлениям целесообразно решить следующие задачи:

- основная проблема успешной реализации концепции «зеленой экономики» — направить дополнительные инвестиции на развитие эффективных технологий, экономящих энергию и ресурсы, или упростить ее как «зеленый рост»;
- Сложность научного обоснования необходимости перехода к «зеленой экономике», высокий уровень неопределенности прогнозирования экологических проблем затрудняют понятное и ясное объяснение этой концепции. В частности, не существует единого соглашения по сокращению продолжительности и уровня выбросов парниковых газов в атмосферу. Количество парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу, увеличивается;
- «зеленая экономика» не может заменить устойчивое развитие, «зеленая экономика» является критерием достижения устойчивого развития;
- устойчивое развитие требует развития экономической, социальной и экологической составляющих целостным, взаимосвязанным образом;
- Процесс перехода к «зеленой экономике» имеет особое значение для каждой страны и напрямую зависит от характеристик страны, таких как природный капитал, человеческий капитал, уровень экономического развития

Заключение

Обеспечение стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года требует взаимной координации экономической, социальной и экологической составляющих, которые рассматриваются как средства достижения устойчивого развития. Важным программным действием в реализации этих задач является «Стратегия перехода Республики Узбекистан к «зеленой» экономике на 2019-2030 годы», утвержденная Президентом

Республики Узбекистан 4 октября 2019 года. Устойчивое развитие означает развитие, основанное на удовлетворении потребностей населения без ущерба для способности удовлетворять потребности будущих поколений. Зеленая экономика – это экономика, которая не влияет на природные ресурсы, поддерживает сохранение ресурсов и снижает негативное воздействие на природу. Цели устойчивого развития включают экономические, социальные и экологические показатели, которые служат созданию комфортного образа жизни для каждого. Стабильной целью концепции «Зеленой экономики» в обеспечении развития является обеспечение устойчивого экономического роста и повышение активности инвестиций, повышение качества охраны окружающей среды и социальной интеграции.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- 1) O'zbekiston Respublikasining 1992-yil 9-dekabrdaqi "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi 754-X11-son qonuni
- 2) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevralidagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha xarajatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni
- 3) O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi – Toshkent "O'zbekiston", NMIU, 2019-64-b.
- 4) YASHIL TRANSPORT- BARQAROR RIVOJLANISHGA YO'L
Y.Shodimetov. D.Ayrapetov.